

НАЖМИДДИН КОМИЛОВ – ТАРЖИМАШУНОС ВА ТАРЖИМОН

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600452>

Filol.f.n. **Ergash OCHILOV**,
*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili,
adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi, Toshkent, O‘zbekiston*
Тел: +998946204764;
E-mail: e-ochilov@mail.ru

Аннотация. Мақола серқирра ва сермахсул олим Нажмиддин Комиловнинг таржимашунос, таржимон ва бадий матн шарҳловчиси сифатидаги кенг кўламли фаолиятининг баъзи жиҳатларини ёритишга бағишланган.

Калит сўзлар: *Нажмиддин Комилов, таржимашунос, таржима тарихи, таржимон, бадий таржима, шарҳ, адабий анъана, ўзаро таъсир.*

Аннотация. *Статья посвящена освещению некоторых аспектов обширной деятельности плодовитого и плодовитого ученого Нажмиддина Камилова в качестве переводоведа, переводчика и комментатора художественных текстов.*

Ключевые слова: *Наджмиддин Камилов, переводовед, история перевода, переводчик, художественный перевод, комментарий, литературная традиция, взаимодействие..*

Annotation. *The article is devoted to the elucidation of some aspects of the extensive activity of the prolific scientist Najmiddin Komilov as a translation scholar, translator and commentator of literary texts.*

Key words: *Najmiddin Komilov, translation scholar, history of translation, translator, artistic translation, review, literary tradition, interaction.*

Кириш. Таржимашунослик ривожлангани сари таржима тарихи, таржима назарияси, таржима танқиди, синхрон таржима каби йирик йўналишларга ажрала боргани ва, ўз навбатида, бу йўналишлар кўплаб мустақил фанларга асос бўлаётганидек, таржимашунослар ҳам муайян йўналишлар бўйича ихтисослаша бошладилар. Жумладан, Нажмиддин Комилов (1937–2012) таржима тарихи бўйича Ўзбекистондаги забардаст мутахассислардан эди. Соҳа бўйича теран тадқиқотлар олиб борган нуктадон олим ўзидан “кўп ва хўб” таржима асарлари қолдирган Муҳаммадризо Огаҳийнинг таржимонлик маҳоратини ҳар томонлама чуқур ўрганиб, ундан ўзбек таржимачилигида ноёб

ҳодиса бўлмиш бутун Хоразм таржима мактабини текшириш қадар юксалди. Қўлёзма фондларидаги бирламчи манбалар устида узоқ йиллар ишлаш орқали ҳали фанга номаълум қатор таржимонлар фаолиятини ойдинлаштирди, ўқувчиларни улар қаламига мансуб таржималар билан таништирди ва ўзбек таржимашунослигини бой ва ранг-баранг илмий маълумотлар ҳамда назарий қарашлар билан бойитди.

Асосий қисм. Нажмиддин Комилов серқирра истеъдод соҳиби бўлиб, у нафақат забардаст таржимашунос, айти пайтда Шарқ мумтоз адабиёти ва тасаввуф масалаларини теран тадқиқ этган нуктадон адабиётшунос, қатор адабий ва тасаввуфий асарларни маҳорат билан таржима қилган моҳир мутаржим, яхшигина таъби назми бор ҳассос шоир эди. Билимдон олим қаламига мансуб ҳар бир мақола кенг ўқувчилар оммаси эътиборини тортиб, адабий жамоатчилик эътирофини қозонган, ҳар бир китоби ўзига хос адабий воқеа бўлган. “Ибн Сино ва Данте” (1983), “Тасаввуф” (1996), “Тавҳид асрори” (1999) каби салмоқли тадқиқотлари бунинг ёрқин исботидир. Бундан ташқари, у “Таржимон маҳорати” (ҳаммуаллифликда, 1979), “Дўстлик кўприклари” (ҳаммуаллифликда, 1979), “Бу қадимий санъат” (1985), “Нажмиддин Кубро” (1995), “Тафаккур қарвонлари” (1999), “Фақр нури порлаган қалб” (2001), “Хизр чашмаси” (2005), “Маъно оламига сафар” (2012) сингари 14 та рисола ва монография, 300 дан зиёд илмий ва илмий-оммабоп мақолалар муаллифи, Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” (2004, ҳаммуаллифликда), “Илоҳийнома” (1994), Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Футувватномаи Султоний ёхуд жавонмардлар тариқати” (1994), Азизиддин Насафийнинг “Зубдат ул-ҳақойиқ” (1995), Султон Валаднинг “Маориф” (1999) асарларини таржима қилган.

Забардаст таржима назариётчиси машҳур мутасаввиф шоир Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” ва “Илоҳийнома” каби ирфоний руҳдаги дostonларини сюжет йўналиши ва асосий мазмунини сақлаган ҳолда ихчам шаклда насрий таржима қилган. Лекин у буюк сўз санъаткори фикрларининг қаймоғини маромига етказиб ўзбекчада жаранглата олган. Ҳақиқий ишқ талабининг назмий талқини бўлган мана бу мисраларнинг насрий таржимаси бунинг ёрқин мисолидир:

*Ҳар ки ў дар ишқ содиқ омада-ст,
Бар сараш маъшуқ ошиқ омада-ст.
Гар ба сидқа ишқ пеш ояд туро,
Ошиқат маъшуқи хеш ояд туро [2, 240].*

Таржимаси:

“Воқеан, кимки ишқда содиқ ва собит бўлса, маъшуқ унинг ҳузурига келади, ошиқу маъшуқ бир-биридан ажралмасдир” [1, 79].

Ирфоний қарашга кўра, жаннат – ёрнинг юзини, Кавсар – лабини, Тўбо қаддини тамсил этиб келади ва ҳоказо. Атторнинг куйидаги байтида айна мазмундаги қарашлар ўз аксини топган бўлиб, бу таълимотдан яхши хабардор мутаржим уни ўзбек тилига аниқ ва тушунарли таржима қилади:

Гуфт: – Он ёри биҳиштирўй ҳаст,

В-ар биҳиште боядам, он кўй ҳаст! [2, 83]

Таржимаси:

“Жаннат менинг ёримнинг юзидир. Агар жаннат керак бўлса, унинг кўча-кўйига бораман” [1,79].

Шарқ мумтоз сўз санъати ва тасаввуф фалсафасининг билимдони бўлиб танилган Нажмиддин Комилов узок йиллар таржимашунос олим сифатида фаолият юритган бўлса-да, у аслида илмга навоийшунос ўлароқ кириб келган эди. Самарқанд давлат университетида Воҳид Абдуллаев, Ботурхон Валихўжаев, Нуриддин Шукуров, Раҳмонкул Орзибеков каби алломаи замонлардан сабоқ олган бўлажак олим 1965 йилда Ҳасан Қудратуллаев воситасида мумтоз адабиёт билимдони Қутбиддин эшон Муҳиддинов билан танишиб, унга шогирд тушади. Ислом таълимоти ва тасаввуф асослари, араб ва форс тиллари ва адабиётининг катта билимдони, Шарқ мумтоз сўз санъатини нозик тушуниб, теран таҳлил қиладиган бу донишманд олим билан кечган илмий-адабий, маънавий-маърифий суҳбатлар илмга чанқоқ ёш тадқиқотчида унутилмас таассуротлар қолдирди [3, 8–9]. Унинг Алишер Навоий ижодини янгича қарашлар асосида, хусусан, тасаввуф ғоялари, тимсол-тушунчаларига таянган ҳолда тадқиқ қилишни бошлаб берганининг илдизларини айна шу – оиладаги маърифий тарбия, олий таълимдаги нуқтадон устозлар ва Қутбиддин домла билан суҳбатлардан излаш керак.

Бўлажак олимнинг тадқиқотчилик фаолияти 1965 йилда таниқли адабиётшунос олим Раҳмонкул Орзибеков раҳбарлигида ёзган “Форс-тожик адабиётида Алишер Навоийга издошлик тарихидан” номли диплом иши билан бошланган эди. Кейин бу салмоқли ишнинг асосий хулосалари устоз-шогирд номидан “Навоий ва адабий таъсир масалалари” тўпламида нашр этилди [10, 330–343]. Мақолада, жумладан, шундай фикрларни ўқиймиз: “Алишер Навоийнинг ўзидан кейинги тожик адабиётига таъсири, даставвал, шунда кўринадикки, Навоийгача ўзбек шоирлари ижодида зуллисонайнлик (ўзбек ва тожик тилида шеър яратиш) анча кенг тарқалгани ҳолда (Хоразмий, Лутфий, Атоий ва бошқалар), тожик шоирлари ижодида бу ҳол деярли учрамас эди. XV асрнинг охири ва XVI асрнинг бошларидан бошлаб тожик адиблари орасида ҳам туркигўйлик пайдо бўлди. Бу эса ўзбек адабиётини юксакликка кўтариб, ўзбек тилининг қудратини намойиш этган Навоийнинг бевосита таъсири

натижаси эди. Тожик шоирларидан биринчи бўлиб ўзбекча шеър ёзган Навоийнинг дастпарвар шогирдлари Камолиддин Биноий, Бадриддин Ҳилолий, Давлатшоҳ Самарқандий, Зайниддин Восифийлар эди” [10, 339].

Нажмиддин Комилов устози Раҳмонқул Орзибеков тавсиясига кўра Тошкентга келиб таржимашунос олим Ғайбулла Саломовга шогирд тушган бўлса ҳам, у айнан мумтоз адабиёт таржималари устида тадқиқотлар олиб борди. “Огаҳийнинг таржимонлик маҳорати” мавзуида номзодлик (1970), “Хоразм таржима мактаби” мавзуида докторлик (1988) диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Нажмиддин Комилов навоийшунослик ривожига ҳам салмоқли ҳисса қўшди. У ҳали таржимашунослик соҳасида фаолият кўрсатиб юрган давридаёқ 1981 йили “Гулистон” журналида “Хамса” асарларининг насрий баёнларига бағишланган салмоқли мақоласини эълон қилган эди. “Хамса” дostonларини уларнинг бир неча насрий баёнлари билан мисрама-мисра қиёслаб ўрганиш орқали зукко олим ўшандаёқ “Хамса” отлиғ беҳудуд олам ичига кирган, санъаткор шоирнинг қават-қават маъно қатламларига эга асарлари мазмун-моҳиятини англаш, сир-синоатларини кашф этиш сари қадам қўйган эди. “Хамса”ни сўз гавҳарларидан бунёд этилган беш нафосат қасрига ташбеҳ этиб, уни “мукамал ва мураккаб асар, эъжоз мақомидаги – энг баланд мартабадаги санъат обидаси” деб баҳолаган ҳамда “Хамса” дostonларини шарҳлаш, насрий баёнга ўтказиш муҳим бир тадқиқотни амалга ошириш билан баробар” деган хулосани илгари сурган эди [5, 283; 287]. Қиёсий таҳлил асносида у ўзини навоийшунос сифатида ҳам намоён қилиб, “Хамса” ва унинг дostonлари, хусусан, “Ҳайрат ул-аброр”нинг шаклий қурилиши ва маъно қирралари, ҳатто шоирнинг умумижоди бўйича фикр-қарашларини билдиради ва улуғ шоир ижодини яхлит ҳолда ўрганиш лозимлиги масаласини ўртага қўяди. Мақола орқали у биринчилардан бўлиб, улуғ шоир асарларини қисқартириш, диний-тасаввуфий сўзлар қўлланган ўринларини олиб ташлаш, уларни тушуниб-тушмай таҳрир қилиш, бўлар-бўлмас тарашлашга қарши чиққан эди.

“Таржимами ё талқин?” номли мазкур йирик мақоласида нуктадон олим шоир асарларининг насрий баёнлари хусусида, жумладан, шундай ёзади: “Хамса”дек муаззам шеърый обидани насрлаштириш катта меҳнат ва билимдонликни талаб қилади. Бунда фақат ҳозирги, замонавий филологик маълумотнинг ўзи кифоя қилмайди, классик адабиётнинг нозик томонларини, минг йиллар мобайнида шаклланган тасаввур-тушунчалар, халқ онгида қадимдан сақланиб келаётган афсона ва ривоятлар негизида яратилган ташбеҳ-истиораларни; шоир яшаган даврнинг кенг илмли зиёлисига мўлжалланган тагдор киноя-рамзларни чуқур фаҳмлайдиган нуктасанж, нуктадон кишигина

Навоий байтларининг мазмунини тўла англаб, бизга тушунтириб бера олади... Шу сабабли “Хамса” дostonларини шархлаш, насрий баёнга ўтказиш муҳим бир тадқиқотни амалга ошириш билан баробар деймиз. Чунки Навоий мисраларнинг мағзини чақиш учун ўнлаб луғат китоблари, қомусларни варақлашга, қиёсий-таҳлилий ишлар ўтказишга тўғри келади... “Хамса” шарҳининг қийинчилиги яна шундаки, урда арабий-форсий лексика ва ташбеҳларнинг кўплигидан ташқари, туркий тилнинг қадимий таркиботлари, грамматик хусусиятлари кучли акс этган” [5, 286: 288].

Аслида Нажмиддин Комиловдаги мумтоз адабиётга муҳаббат туғма эди: отаси Комил Қодир ва онаси Иқлима Абдуқуддус кизи ўз даврининг маърифатли кишилари бўлиб, оилада Шарқ сўз санъатининг Шайх Саъдий, Жалолиддин Румий, Хўжа Ҳофиз, Мир Алишер ва Мирзо Бедил каби забардаст намояндалари асарлари мутолаа қилинарди. Саъдийхонлик, румийхонлик, ҳофизхонлик, навоийхонлик, бедилхонликлар руҳида тарбияланиб, сўзга эрта ошно бўлган ёш Нажмиддин бошланғич маълумотни ҳам оилада олади: ўз таъбири билан айтганда, “муаллими аввал” бўлмиш онаси кўлида савод чиқариб, яхшигина куръонхон бўлади. “Нажмиддиннинг навнихол руҳига сингдирилган ана ўша фазилат уни бир умр илоҳиёт, Шарқ мумтоз адабиёти, тасаввуфга ошно қилиб қўйди. Ундаги мумтоз ижодкорлар шеъриятига майин ишоралар, маърифий-мажозий қочирмалар, еру самони бирлаштирувчи мўъжизавий қудратга дахлдор ташбеҳлардан теран лаззат олиш бахти ана ўша нуқтадан бошланади” [3, 16–17]. Бу ҳақда олимнинг ўзи кейинчалик шундай ёзган эди:

“Навоий – мен қайта-қайта мурожаат қиладиган, қайта-қайта ўқиб лаззатланадиган, қалбим тўридан жой олган шоир. Гўдакликда биринчи бўлиб қулоғимга чалинган шеърлар Ҳ.Шерозий билан Алишер Навоийники бўлган...

Навоий шеърларини ҳар гал ўқиганда янги-янги маънолар топганимдан қувониб кетаман. Навоий ҳақида сўз айтганим, айрим шарҳлар билан бу зоти шариф асарлари маъносига йўл топганимдан бахтиёрман” [6, 317–318].

Навоий ғазалларини шархлаш олим илмий фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. У шарҳлаган улуғ шоирнинг 50 та ғазали “Маънолар оламига сафар” номи билан алоҳида китоб ҳолида босилиб чиқди. Шориҳнинг ўз таъбири билан айтганда, ҳар қандай таржимада муайян даражада шарҳ унсури бўлганидек [7, 59], шарҳ ҳам таржимавийлик хусусиятидан холи эмас, чунки у ёки бу асарни муайян тилнинг қадимий шаклидан ҳозирги шаклига табдил қилиб, изоҳлаб ва тушунтириб берасан. Шоир ғазаллари қадим туркий, арабий ва форсий сўз ва ибораларнинг, оят ва ҳадисларга ишораларнинг кўплиги жиҳатидан оддий шарҳдангина иборат бўлиб қолмай,

айни пайтда таржима-тадқиқот ҳамдир. Жумладан, “Хазойин ул-маоний” девонлар туркумининг илк – очқич ғазали муламма, яъни биринчи мисраси араб, иккинчи мисраси ўзбек тилида бўлиб, олим уни шундай шарҳлайди:

*Ашрақат мин акси шамс ил-каъси анвор ул-худо,
“Ёр аксин майда кўр!” – деб, жомдин чиқти садо [9, 22].*

“Эрталаб чиққан қуёш косасининг аксидан ҳидоят нурлари порлаб кўринда ва “Худонинг жамолини унинг тажаллийсида кўр”, – деб оламдан садо чиқди” [8, 13].

Шундай кейин байтда буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий илгари сурган ифорний фалсафани ҳар томонлама кенг ва чуқур шарҳлайди: жом – қадахнинг моддий дунё ва инсон қалбини тамсил этиб келиши, май эса илоҳий тажаллий тимсоли эканлиги; жомнинг яна Жамшидга нисбати борлиги, чунки қадимги Эроннинг афсонавий подшоҳи Жамшид “Жоми жаҳоннамо” – жаҳонни кўрсатувчи жом ихтиро қилган бўлиб, унда дунёдаги нафақат ҳозирги, балки ўтмишда юз берган ва келажакда содир бўладиган воқеа-ҳодисалар ҳам акс этиши; инсоннинг энг олий мақсади Аслиятини идрок этиш ва унга қайтиш бўлиб, бунинг учун кўнглини дунёвий боғлиқларидан поклаши – фақат шундагина қадахдай мусаффо ҳолга келган кўнгилда Худо жамоли жилваланиши; бу жилва қуёшга ташбеҳ қилиниши, бинобарин, “ғазалда оламнинг илоҳий моҳияти ва буни англаган инсон завқу шавқи, қалб сурури ифодаланган”и, зеро, бу бепоён олам Оллоҳнинг тажаллий нури билан мунавварлиги, шу қудрат дунёдаги барча ашёни ўзаро боғлаб турганини бугунги ўқувчига тушунтириб беради [8,14-15].

Нажмиддин Комиловнинг Алишер Навоийнинг форсий ижоди, хусусан, қасидалари устида олиб борган тадқиқотлари теран таҳлиллар ва янги илмий кузатишларга бойлиги билан ажралиб туради. У “Ситтаи зарурия” (“Олти зарурат) таркибидаги 6 қасида – “Рух ул-қудс” (“Муқаддас рух”), “Айн ул-ҳаёт” (“Ҳаёт чашмаси”), “Тухфат ул-афкор” (“Фикрлар тухфаси”), “Қут ул-қулуб” (“Қалблар озиғи”), “Минҳож ун-нажот” (“Нажот йўли”), “Насим ул-хулд” (“Жаннат насими”)ларнинг ҳар бирини алоҳида-алоҳида текшириб, уларнинг ирфоний мазмуни ва бадий қимматини кўрсатиб берди. Шоирнинг ўз таъбири билан айтганда, бир олам тасаввуфий маъноларни ўз ичига олган “Насим ул-хулд” қасидасининг эса насрий таржимасини амалга оширди [6,193-282].

Нажмиддин Комиловнинг Алишер Навоий ва адабий таъсир масалалари, татаббунавислик анъаналарини ҳам кенг ўрганган. Ғазал ва рубоий таржимасининг жанрий муаммоларига бағишлаб “Жаҳонгашта рубоийлар” (Ғ.Саломов билан ҳаммуаллифликда) [11, 97–169], “Ғазал таржимаси ҳақида баҳс” [4,144–220] номли йирик тадқиқотлари яратди ёзди. Бир сўз билан

айтганда, устод ижодининг бир қаноти таржимашунослик бўлса, бир қаноти навоийшунослик эди.

Хулоса. Маълум бўладики, ўзбек таржимашунослиги тараққиётига катта ҳисса қўшган йирик таржимашунос олим Нажмиддин Комиловнинг таржимашунос сифатидаги бой ва ранг-баранг илмий мероси; адабий анъана, бадиий таржима ва ўзаро таъсир масалаларига бағишланган изланишлари; у таржимон ўлароқ амалга оширган илмий ва бадиий асарлар таржимаси: тасаввуф назариясига оид рисолалар ва машҳур шеърини асарларнинг насрий таржималари; таржима тарғиботи ва ташвиқоти билан боғлиқ кенг кўламдаги ташкилий хизматлари; етук таржимашунос мақомидаги мураббийлик фаолияти; таржимашунослик йўналишидаги тадқиқотларга раҳбарлик ишларининг ҳар бири бир неча илмий изланишларга мавзу бўла олади. Бинобарин, бу серқирра ва сермахсул истеъдод соҳибининг илмий, ижодий ва мураббийлик фаолиятини бир неча соҳалар бўйича ҳар томонлама кенг ва чуқур ўрганиш ўзбек таржимашунослигининг кун тартибида турган муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- [1] – Аттор Ф. Мантиқ ут-тайр \\\ Комил инсон ҳақида тўрт рисола. – Т.: Маънавият, 1997.
- [2] – Аттор Ф. Мантиқ ут-тайр ва Асрорнома. – Д.: Адиб, 2014.
- [3] – Воҳидов Р. Илоҳий ишқ жозибаси (Нажмиддин Комилов суратига чизгилар). – С.: Зарафшон, 1998.
- [4] – Комилов Н. Ғазал таржимаси ҳақида баҳс \\\ Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари (Поэзия ва таржима). – Т.: Адабиёт ва санъат, 1979.
- [5] – Комилов Н. Таржимами ё талқин (“Хамса”нинг насрий баёни хусусида) \\\ Хизр чашмаси. – Т.: Маънавият, 2005.
- [6] – Комилов Н. Хизр чашмаси. – Т.: Маънавият, 2005.
- [7] – Комилов Н. Бу қадимий санъат // Таржима санъати (Мақолалар тўплами), 3-китоб. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1976.
- [8] – Комилов Н. Маънолар оламига сафар (Алишер Навоий ғазалларига шарҳлар). – Т.: Tamaddun, 2012.
- [9] – Навоий А. Ғаройиб ус-сиғар // Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 1-жилд. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
- [10] – Орзибеков Р., Комилов Н. Форс-тожик адабиётида Навоийга издошлик тарихидан \\\ Навоий ва адабий таъсир масалалари (Мақолалар тўплами). – Т.: Фан, 1968.
- [11] – Саломов Ғ., Комилов Н. Жаҳонгашта рубойлар \\\ Таржима санъати (Мақолалар тўплами), 3-китоб. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1976.